

**ВЕСТНИК
ИНТЕГРАТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ**

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Выпуск 30
часть 2 2023
**ЖУРНАЛ ДЛЯ
ПСИХОЛОГОВ**

Основан в 2002 г.

Главный редактор
Козлов В.В.

Заместитель главного редактора
Баратов Ш.Р.
Мазилев В.А.

Редакционная коллегия
Карпов А.В. Шоумаров
Г.Б. Усманова М.Н.

Редакционный совет
Бубеев Ю.А.
Кашапов С.М. Ключева Н.В.
Поваренков Ю.П. Семенов В.Е.
Субботина Л.Ю. Собирова Д.А.
Останов Ш.ш.

Технические редакторы
Усманова М.Н.
Останов Ш.Ш.

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА:

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

АССОЦИАЦИЯ
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
И ПСИХОТЕРАПИИ

Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов.
Вып. 30. Часть 2. /Под ред. В.В.Козлова, Ш.Р. Баратова, М.Н.Усмановой. –
Бухара - Ярославль: МАПН, 2023. – 470 с.

Адрес редакции

150057, г. Ярославль, проезд Матросова, д.9 оф.206
тел. (4852) 218914, 478666
сот. +79159911278

E-Mail: kozlov@zi-kozlov.ru

ISBN 978-5-9527-02-16-5

членов различных группировок играет важную роль в формировании у участников стойкого идеологического иммунитета к деструктивной информации. Они помогают столкнуться с неожиданными ситуациями, незнакомыми людьми и окружающей средой, выбрать условия для профессиональной адаптации, сформировать новые навыки и компетенции.

Заключение.

1. В ходе нашего исследования была разработана психологически эффективная программа борьбы с деструктивной информацией у подростков и укрепление идеологического иммунитета к деструктивной информации и повышение компетентности по пропаганде идеологических позиций у подростков, участвовавших в ней, в формировании показал идеологический иммунитет к деструктивной информации.

2. Формировать бескомпромиссную идеологическую позицию против дезинформационных атак своих врагов через систему психологической пропаганды, формирующую у молодежи идеологическую устойчивость к деструктивной информации, высокую идеологическую устойчивость у подростков по содержанию и направленности, конструктивный и гуманитарный иммунитет, то есть развивает устойчивость к деструктивной информации, основанной на четких и объективных доказательствах.

Литература.

1. Абдурахмонова З.Х. Кандидатская диссертация «Формирование чувства национального единства у молодежи». Т.: 2006, - 140 с.
2. Алимбаева Ш. «Психологические особенности проявления тревожности в учебной деятельности подростков» дис. Т.: 2012, - 149 с.
3. Баратов Ш.Р., Джаббаров Х.Х. Психологические механизмы формирования идеологического иммунитета у молодежи / Учебное пособие, Бухара, 2017, издание «Дурдона». 190 с.

ЧТО ТАКОЕ SPSS? ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ТИПЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Жалолов Т.С.
(г.Бухара, Узбекистан)

Аннотация. Анализ данных в настоящее время является одной из наиболее развивающихся областей, в настоящее время пытаются понять научные данные во всем мире. Однако на рынке существует ряд практических инструментов анализа данных. В нашей статье мы рассмотрим на примере одного из наиболее широко используемых инструментов статистического анализа — Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

Abstract. Data analysis is currently one of the most developing fields currently trying to understand scientific data all over the world. However, there are a number of practical data analysis tools on the market. In our article we will look at the example of one of the most widely used statistical analysis tools - Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

Ключевые слова: SPSS, Data Mining Manager, Анализ, риск

Введение: SPSS — это набор программ, которые анализируют данные, связанные с социальными науками. SPSS предлагает среду быстрого визуального моделирования от самых простых до самых сложных моделей. SPSS используется для запросов данных, интеллектуального анализа данных, научных исследований и т. д.

SPSS был первоначально запущен в 1968 году компанией SPSS Inc. была впервые запущена и приобретена IBM в 2009 году.

SPSS популярен благодаря своей простоте, удобству использования, командному языку и хорошо документированным инструкциям. Правительственные организации, образовательные учреждения, исследовательские компании, исследователи рынка, маркетинговые организации, исследователи в области здравоохранения, сборщики данных и другие используют его для анализа данных опросов.

Основная часть: Основные функции, созданные в SPSS. Статистическое программное обеспечение для анализа ценных данных. Он включает частоты, перекрестные таблицы и двумерную статистику. Программа моделирования, позволяющая проводить приближенное моделирование. Это позволяет исследователям создавать и проверять прогностические модели с использованием передовых статистических процедур.

Анализ текста помогает получить представление о качественных данных с помощью открытых анкет.

Представление визуализации позволяет исследователям использовать свои данные для различных графических представлений.

В дополнение к четырем вышеперечисленным функциям SPSS также обеспечивает простое управление данными. Ее решения по управлению данными, такие как FHIR, позволяют исследователям выбирать состояние, создавать собранные данные и выполнять переформатирование файлов.

SPSS — это решение для экспериментов, исследований и принятия решений. Это одна из наиболее широко используемых статистических программ в мире по этим функциям. Примеры этого включают:

1. Используя SPSS, исследователи могут извлекать каждую часть информации из файлов для выполнения выводов и многомерных статистических процедур.

2. Благодаря Data Mining Manager от SPSS его пользователи могут проводить интеллектуальный поиск, извлекать скрытую информацию с помощью сетевых решений, разрабатывать нейронные сети искусственного интеллекта и использовать сегментацию рынка.

3. Программное обеспечение SPSS можно использовать для решения алгебраических, арифметических и тригонометрических операций.

4. SPSS также обеспечивает агрегацию данных. Он позволяет исследователям вести каталог метаданных и действует как централизованное хранилище такой информации, как ссылки на другие данные, их значение, происхождение, формат и использование.

Статистические методы, которые можно использовать в SPSS:

- Описательная статистика – включает в себя такие методологии, как таблицы перекрестных частот и описательную статистику пропорций.

- Двумерная статистика – включает в себя такие методологии, как средние значения, непараметрические тесты, корреляция и дисперсионный анализ (ANOVA).

- Прогнозирование числовых результатов, таких как линейная регрессия.

- Такие методологии, как кластерный анализ и факторный анализ, полезны для прогнозирования идентификации групп.

Есть два типа SPSS, о которых нам следует знать:

1. Переменный вид

2. Просмотр данных

Переменный вид

- Name. Это имя столбца, которому присваивается уникальный идентификатор, помогающий сортировать данные. Некоторые из параметров сортировки данных — имя, пол, образовательный ценз, характер и т. д.

- Label: предоставляет метку и позволяет добавлять специальные символы.

- Type: используется для определения типа используемых данных.

- Ширина: здесь длину символов можно измерить по длине поля.

- Width: поможет вам понять, как определить количество цифр после десятичной точки.

- Value: пользователь вводит здесь значение.

- Missing: данные, ненужные для анализа, игнорируются.

- Align: Как следует из названия, оно предназначено для выравнивания по левому или правому краю.

- Measure: измеряет данные, вводимые в такие инструменты, как значение, порядковый номер и номинал.

Посмотреть данные

Представление данных отображается в виде строк и столбцов. Можно импортировать файл или добавить данные вручную.

SPSS по отраслям: варианты использования

SPSS Статистика — один из наиболее широко используемых инструментов статистического анализа в деловом мире. Благодаря мощным функциям и надежности пользователи могут управлять данными, анализировать их и представлять их в визуально привлекательных графических формах. Он поддерживает графический интерфейс пользователя и командную строку, что делает программное обеспечение более интуитивно понятным.

SPSS делает сложную обработку данных очень простой. Работа с такими данными – непростой и к тому же трудоемкий процесс.

Давайте рассмотрим четыре основные области, где в основном используется SPSS.

1. **Образование** Учебные заведения должны ежегодно регистрировать студентов и хранить данные. Не говоря уже о том, что им приходится каждый год привлекать новых студентов. Здесь на помощь приходит SPSS.

Преподаватели институтов могут использовать программное обеспечение SPSS для анализа множества сложных наборов данных и создания графических таблиц.

2. **Здравоохранение** Нам предстоит решить множество задач по обеспечению здравоохранения. Устаревшие методы доставки пациентов и неправильные стимулы для лиц, осуществляющих уход, являются одними из самых больших проблем в здравоохранении. Аналитика может спасти жизнь

буквально здесь. Использование статистического анализа SPSS в медицинской помощи имеет ряд случаев.

- Когда дело касается здравоохранения, информация о пациентах священна. Неправильная информация не только может иметь ужасные последствия, но и является своевременной, деликатной и быстрой.

- С помощью SPSS организации здравоохранения могут реализовывать программы доставки пациентов, используя данные. Это не только улучшает результаты лечения пациентов, но и снижает затраты.

- Методы одномерного и многомерного моделирования можно использовать для наборов данных со сложными взаимосвязями.

3. Розничная торговля Отрасль розничной торговли полагается на аналитику во всем: от первоначального планирования запасов до прогнозирования будущих тенденций и кредитования. С появлением социальных сетей, форумов и сайтов с обзорами у покупателей появляется множество вариантов розничной торговли.

Потребители принимают решения на основе онлайн-обзоров о бренде. Таким образом, крайне важно, чтобы предприятия розничной торговли предоставляли лучшее, что они могут предложить. К счастью, статистический анализ предназначен для розничной торговли.

- Розничный бизнес генерирует много данных, которые необходимо собирать, анализировать и превращать в практические идеи. Эффективно используя данные с помощью программного обеспечения SPSS, компании могут предоставить своим клиентам отличный опыт.

- Анализ SPSS позволяет ритейлерам понимать своих клиентов, предлагать им правильные решения и доставлять их, используя идеальные каналы.

- От понимания того, как ведут себя различные сегменты клиентов, до того, почему они принимают те или иные решения о покупке, — все можно найти с помощью анализа SPSS.

- Используя предыдущие модели расходов и поведения, статистика SPSS профилирует клиентов. Используя эти данные, он определяет предпочтения клиентов и анализирует, что заставляет их превращать клиентов из простых браузеров в покупателей.

4 способа прогнозной аналитики SPSS, которые могут принести пользу всем отраслям

1. Повышает удовлетворенность пользователей

- Клиенты получают большую выгоду, если предприятия смогут сократить время, необходимое для расследования случаев мошенничества или прогнозирования проблем до их возникновения.

- С помощью SPSS Predictive Analytics маркетологи могут сегментировать свои предложения для разных групп клиентов.

- Таким образом, клиенты получают только те предложения, которые они ищут, а такая персонализация повышает удовлетворенность клиентов.

2. Прогнозная аналитика

- Предиктивная аналитика повышает прибыльность и эффективность организации.

- Благодаря прогнозной аналитике компании не занимаются деятельностью, которая не увеличивает их прибыль. Вместо этого они сосредотачиваются на том, что наиболее необходимо.

• Следовательно, они сокращают затраты, связанные с повседневной деятельностью.

3. Эффективная защита от рисков

• Риски могут нанести вред интересам предприятий.
• Благодаря прогнозной аналитике с использованием SPSS компании могут заранее выявить свои слабые стороны и определить, какие риски приемлемы, а какие нет.

4. Предотвращайте проблемы до того, как они произойдут

Одним из самых больших преимуществ использования программного обеспечения SPSS является его способность прогнозировать время простоя или простоя.

Время простоя оказывает существенное влияние на эффективность работы организации и влияет на то, как клиенты воспринимают бренд.

Программное обеспечение SPSS помогает прогнозировать дорогостоящие проблемы до их возникновения, поскольку оно оптимизирует время безотказной работы производственной линии и сокращает время простоев.

Преимущества использования SPSS

Инструмент статистического анализа позволяет импортировать и экспортировать файлы данных из других программ. Некоторые из его процедур обработки данных очень хороши, поскольку его способность комбинировать файлы, независимо от того, являются ли они одинаковыми объектами и разными переменными или разными объектами и одинаковыми переменными, очень хороша.

В SPSS пользователям не приходится работать с синтаксисом, хотя файлы синтаксиса можно сохранять и изменять по мере необходимости. Когда доступны сохраненные файлы синтаксиса, это очень помогает при работе с документацией, а также дает представление о том, как вычисляются новые переменные и как обрабатываются пропущенные значения.

Он предлагает надежные и быстрые ответы

Имеет динамичные и полезные диаграммы и графики.

Поскольку он предлагает разные языки, доступ к нему могут получить многие люди. Эффективное управление данными.

Чтобы начать использовать программное обеспечение, не потребуется много усилий.

Полезно как для количественных, так и для качественных данных.

SPSS имеет меньшую вероятность ошибки

Один из самых простых статистических инструментов для анализа данных.

Пользователи SPSS могут выбрать тип графика, который лучше всего соответствует их требованиям к распределению данных.

Ограничения использования SPSS

Одним из самых больших недостатков использования SPSS является то, что его нельзя использовать для анализа больших наборов данных. Есть области, где информации много. В таких областях использование SPSS может быть не лучшим вариантом.

Если исследователи собирают данные, используя неверные или неверные методы, полученный статистический анализ не даст правильного ответа. Если разница между выборкой и истинной совокупностью незначительна, то проблем нет. Но если разница большая, это даст неверную информацию.

Анализ SPSS не потерпит неудачу, если исследователи не будут точно измерять то, что они пытаются измерить.

Еще одна проблема с использованием инструмента статистического анализа, такого как SPSS, заключается в том, что он дает простые ответы на сложные проблемы.

Заключение.

SPSS помогает ученым, исследователям, бизнес-аналитикам, менеджерам и маркетологам на протяжении всего процесса анализа: от планирования, сбора данных, анализа данных, создания отчетов и их развертывания. Независимо от ваших бизнес-целей, если у вас есть большой объем данных, которые вы хотите проанализировать, SPSS — один из лучших инструментов статистического анализа, который вы можете использовать.

Литература.

1. Jalolov, T. S. (2023). Psixologiya yo 'nalishida tahsil olayotgan talabalarga spss yordamida matematik usullarni o 'rgatishning metodik usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 323-326.
2. Jalolov, T. S. (2023). Python instrumentlari bilan katta ma'lumotlarni qayta ishlash. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 320-322.
3. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.
4. Ikromova, S. (2023). Interpretation of the psychological safety factor in relation to destructive information in adolescents. Modern Science and Research, 2(9), 390-394.
5. Ikromova, S. (2023). Concept of ideology and formation of ideological immunity in youth students. Modern Science and Research, 2(6), 1223-1226.
6. Ikromova, S. (2023). Formation of ideological immunity to destructive information in teenagers. Modern Science and Research, 2(5), 1009-1014.

RELATIONSHIP OF THE FAMILY AND THE GENDER SOCIALIZATION OF THE CHILD

Isaeva M.
(Tashkent city, Uzbekistan)

Annotation. *Currently, the relationship between parents and children is changing both quantitatively and qualitatively. This has an impact on the upbringing of children and is becoming increasingly important in shaping their social roles. The article highlights the influence of family relations and the role of parents in the acquisition of gender roles by the child.*

Key words: *family, child, parents, gender socialization, gender education.*

Аннотация. *В настоящее время взаимоотношения родителей и детей меняются как количественно, так и качественно. Это оказывает влияние на воспитание детей и приобретает все большее значение в формировании у них социальных ролей. В статье освещается влияние семейных отношений и роль родителей в освоении ребенком гендерных ролей.*

Ключевые слова: *семья, ребенок, родители, гендерная социализация, гендерное воспитание.*

Содержание

- 3 ПРЕДИСЛОВИЕ
- 6 Абдукаххарова Ш. (г. Карши, Узбекистан)
Психологические факторы изучения эмоционально фрустрационных характеристик
- 9 Абдуллаева М. И. (г. Ташкент, Узбекистан)
Саногенная рефлексивность - как ресурс профессиональной компетентности будущего учителя
- 17 Абдуллаев. К.Ф. (г. Бухара, Узбекистан)
Социально-психологические особенности личности в предпринимательской деятельности
- 22 Абдуллаев Ш. Дж., Мейлиев Б.Б., Худойкулов Р. (г. Бухара, Узбекистан)
Психологическая подготовка легкоатлета
- 27 Абдуллаев Ш. Дж., Шукуров Х.С., Бобомуродов Ш.И. (г. Бухара, Узбекистан)
Психологическая подготовка спортсменов как условие успешной соревновательной деятельности
- 31 Акрамов М.Р. (г. Ташкент, Узбекистан)
Выражение внутренних конфликтов человека по отношению к природе
- 35 Алимова У.Р. (г. Ташкент, Узбекистан)
Изучение проблем посттравматического стресса у женщин
- 38 Алламова Ш.Ю. (г. Ургенч, Узбекистан)
Взгляды зарубежных ученых на проблему социально-психологических особенностей интеллектуально успешных подростков
- 41 Аллаяров Д.Р. (г. Ургенч, Узбекистан)
МОТИВЫ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
- 47 Асанова Г.М. (г. Ташкент, Узбекистан)
Оказание психологической помощи родственникам онкологических больных
- 50 Аскарлова Г.У. (г. Ташкент, Узбекистан)
Копинг-стратегий как способ преодоления стресса у студентов
- 55 Atajanova L. U. (Urganch State University)
Peculiarities of psychological research of stroke patients
- 58 Атамуратова Ф.Б. (г. Ургенч, Узбекистан)
Специфика подросткового возраста и психологические факторы развития их здоровьесберегающей направленности психологические факторы формирования школы и подростков ориентации на здоровье
- 62 Ахмадов Ш.Р. (г. Бухара, Узбекистан)
Социально-психологические особенности преодоления семейных конфликтов
- 66 Ахмедова З.Ж. (г. Бухара, Узбекистан)
Педагогико-психологические особенности инновационной компетентности младших школьников
- 69 Баратова Д.О. (г. Ташкент, Узбекистан)
Психологические проблемы, возникающие при воспитании детей в неблагополучных семьях.
- 73 Баходирова Ф. З. (г. Ургенч, Узбекистан)
Психологические особенности изучения качества жизни больных ортопедической онкологией
- 77 Бахтиёрлов Р.М. (г. Ташкент, Узбекистан)
Изучение проблемы учебной мотивации у студентов по литературе
- 81 Баширов Б.А. (г. Карши, Узбекистан)

- Подходы к проблеме выбора профессии в психологии**
86 *Beknazarova L.S. (Karshi city, Uzbekistan)*
Steps of researching the creative innovation approach to educational activity of the teacher and students
- 90 *Бекова Ш. (г. Карши, Узбекистан)*
Роль семьи в развитии коммуникативных способностей дошкольников
- 95 *Бекчанова К. (г. Ургенч, Узбекистан)*
Проведены исследования по развитию навыков самоуправления у детей дошкольного возраста
- 101 *Бешимова М., Усманова М.Н. (г. Бухара, Узбекистан)*
Особенности межличностных отношений в подростковом возрасте
- 105 *Botirova D.B. (Tashkent city, Uzbekistan)*
Scientific and theoretical basics of the problem of social-psychological characteristics of the process of professional withdrawal in educators
- 109 *Бўриева М.Ш. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Социально-психологические характеристики семей мигрантов
- 115 *Дехконбоева З.Д. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Психологические факторы вовлеченности в фитнес практики.
- 122 *Дехқонбоев.Ш.О. (г. Бухара, Узбекистан)*
Социально-психологические особенности организации процессов судебно-психологической экспертизы
- 124 *Джалалова М.А. (г. Фергана, Узбекистан)*
Роль родителей в психологическом здоровье ребенка
- 132 *Дилова Н.Г. (г. Бухара, Узбекистан)*
Психолого-педагогические взгляды восточных мыслителей на межличностные отношения
- 136 *Жаббаров А.М. Жабборов Ж.А. (г. Карши, Узбекистан)*
Самоосознание – важный фактор личностного развития
- 140 *Жумаев Н.З. (г. Бухара, Узбекистан)*
Интеллектуальная одаренность и культурно-психологические факторы ее развития
- 145 *Жўраев Қ.И. (г. Бухара, Узбекистан)*
Педагогико-психологические особенности развития информационно-коммуникативной компетентности учащихся
- 149 *Ибрагимова З.О. (г. Карши, Узбекистан)*
Особенность формирования мировоззрения учащихся под влиянием социальных сетей
- 152 *Исматова Д.Т. (г. Бухара, Узбекистан)*
Практические результаты исследования эмоционального напряжения в семейных отношениях
- 159 *Исмаилова Н.З. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Психологические корреляты между детерминантами стрессоустойчивости студентов
- 165 *Kadyrova D.M. (Bukhara city, Uzbekistan)*
Social formation of the personality of the psychologist, the culture of communicative competence
- 170 *Кадыров О.С. (г. Самарканд, Узбекистан)*
Социально-психологические проблемы мотивации в зарубежной психологии
- 175 *Касимова З.Х. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Формирование восприятия информации религиозного содержания посредством преподавания религиозоведческих дисциплин
- 178 *Кудратова Л.Р.*
Психологический портрет неорганизованной молодежи
- 182 *Кулиев Ё.К. (г. Бухара, Узбекистан)*

- Особенности формирование антикоррупционного отношения**
188 *Мамажонов Ш.К. (г. Фергана, Узбекистан)*
Эмпирическое исследование социально-психологических факторов формирования аддиктивного поведения у подростков
193 *Mamanazarov U.B. (Tashkent, Uzbekistan)*
Dynamic characteristics of moral self-awareness in adolescence
199 *Мардиева.Ш.А. (г. Бухара, Узбекистан)*
Социально-психологические факторы формирования лидерских способностей в студенческом коллективе
202 *Makhmudova Z.M. (Bukhara city, Uzbekistan)*
Professional competence of protective service personnel
210 *Мелибаева Р.Н. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Совершенствование модели системы внедрения психодиагностических методов в медицине
215 *Мирахметова.Л.Ф. (г. Тошкент, Узбекистан)*
Психолого - педагогические особенности развития саногенного мышления
218 *Мирзаева А.Х. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Эффективность психофармакотерапии у больных с синдромом хронической усталости
222 *Murotmusaev K.B. Mirsagatov D. Mirsagatova N.S. (Tashkent, Uzbekistan)*
Psychological characteristics of adolescence
226 *Муйдинов Т.Ф. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Педагогико-психологические особенности развития самоконтроля
233 *Murotmusaev K. B. Mamtalieva M. K. (Tashkent city, Uzbekistan)*
Peculiarities of emotional intelligence of adolescents
236 *Musinova N.M. (Bukhara city, Uzbekistan)*
Socio - psychological factors of effective use of national values in raising the personality of a student (child) in the family in the conditions of globalization
241 *Мустафаев Б.Б. (г. Карши, Узбекистан)*
Психологическая подготовка молодых сотрудников органов внутренних дел как фактор безопасности в профессиональной деятельности
245 *Мухтарова А.Ё. (г. Тошкент, Узбекистан)*
Педагогико-психологические особенности развития рефлексивных способностей
249 *Назаров А.М. (г. Бухара, Узбекистан)*
Развитие научной и инновационной деятельности студентов педагогические и психологические методы
253 *Назаров С.У. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Научно-практическая значимость изучения психофизиологических проблем
260 *Нарзуллоева С.С. (г. Бухара, Узбекистан)*
Факторы, оказывающие влияние на профессиональную деятельность медицинской сестры
263 *Норкobilова С.Г. (г. Коканд, Узбекистан)*
Социально-психологические аспекты самосознания и эмоционального интеллекта гиперактивных подростков
275 *Murotmusaev K.B. Odilbekov M. (Tashkent, Uzbekistan)*
The role of emotional intelligence in the personal development of students
279 *Олимова Ф.А. (г. Бухара, Узбекистан)*
Социально-психологические факторы формирования устойчивости учащихся к стрессовым ситуациям
282 *Olimov L.Y. (Bukhara city, Uzbekistan)*

- The peculiarity of the use of the profiling method by the forensic psychologist in the examination process**
291 *Ортиков С.С. (г. Самарканд, Узбекистан)*
Повышение правовой грамотности подростков – как актуальная психологическая проблема
- 297 *Останов. Ш.Ш. (г. Бухара, Узбекистан)*
Психологические детерминанты развития креативности у подростков
- 302 *Останакулов А. (г. Фергана, Узбекистан)*
Социально-психологические факторы психического здоровья подростков
- 306 *Пулатова М.Ш. (г. Бухара, Узбекистан)*
Социально-психологические особенности подростков с девиантным поведением
- 310 *Ражабова Ф. (г. Карши, Узбекистан)*
Социальные психологические аспекты счастья
- 313 *Ражабова Г.З. (г. Бухара, Узбекистан)*
Педагогико-психологические особенности формирования личности ребенка на основе фольклорных сюжетов
- 316 *Разаков Ф.К. (г. Самарканд, Узбекистан)*
Психологические факторы повышения качества обучения в общеобразовательных учреждениях
- 323 *Разакова Р.С. (г. Ургенч, Узбекистан)*
Особенности успешной и неуспешной семейной жизни
- 328 *Расулева Н.З. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Состояние изученности феномена «повторного брака» учеными зарубежья и стран содружества независимых государств (снг)
- 334 *Рахматов З.Х. (г. Карши, Узбекистан)*
Социально психологические особенности убеждение студентов
- 338 *Рахматова Н.С. (г. Навои, Узбекистан)*
Психологические особенности формирования профессиональных качеств у молодежи
- 341 *Рахматов Ф.У. (г. Ташкент, Узбекистан)*
Профилактика правонарушений совершенные несовершеннолетними
- 345 *Рустамов Ш.Ш. (г. Бухара, Узбекистан)*
Педагогико-психологические основы развития инновационной компетентности
- 348 *Сайдуллаев Д.Я. (г. Самарканд, Узбекистан)*
Социально-психологические особенности формирования научного мировоззрения у студентов
- 354 *Сафаров Д.Х. (г. Навои, Узбекистан)*
Социальная значимость и социально-психологическая характеристика лидерской деятельности директоров школ
- 358 *Тураханов А.А. (г. Фергана, Узбекистан) Turakhanov A. A. (Fergana city, Uzbekistan)*
Психологическая устойчивость курсанта военного обучения как фактор защиты в образовательной среде
- 365 *Туропова М.С. (г. Карши, Узбекистан)*
Психологические особенности формирования профессиональных навыков студентов по направлению дошкольного образования
- 371 *Туропова М.А. (г. Карши, Узбекистан)*
Психологические особенности подготовки студентов к социально – семейной жизни
- 376 *Umarov B.M., Egamberdiyeva F.U. (Tashkent, Uzbekistan)*
Teachers' understanding of student's personality and their psychological and gender characteristics

- 381 Тураханов У. (г. Наманган, Узбекистан)
Уникальность студенческого периода в развитии личности
- 387 Уразбаева Д.А. (г. Ургенч, Узбекистан)
Анализ результатов социально-психологического исследования онкологических больных
- 393 Уразбаева Ю.А. (г. Хорезм, Узбекистан)
Освещение вопросов образовательной мотивации в идеях восточных мыслителей
- 400 Усманова М.Н. (г. Бухара, Узбекистан)
Роль самооценки студентов как фактор успешности в обучении
- 404 Файзиев Я.З., Солохиттдинов А., Зиёев Д.Я. (г. Бухара, Узбекистан)
Взаимосвязь мотивации и эмоций в физкультурно-спортивной деятельности
- 408 Хасанов Р.А. (г. Бухара, Узбекистан)
Психологический подход к формированию групповой сплоченности команды баскетболистов
- 413 Хашимова С.Х. (г. Самарқанд, Узбекистан)
Психологические детерминанты проявления эмоционального напряжения у подростков с ограниченными возможностями
- 416 Химматова Н.Н. (г. Ташкент, Узбекистан)
Личность с ограниченными возможностями в психологии
- 420 Хусейнова А.А. (г. Бухара, Узбекистан)
Психологические особенности родителей и детей из неблагополучных семей
- 425 Шаимарданова М.Р. (г. Бухара, Узбекистан)
Инновационная деятельность учителя как психологическое явление
- 429 Шамсиддинов Б. Н.
Социально-психологические аспекты существования защитных механизмов в индивидуально-типологических характеристиках молодежи
- 434 Икромова С.А. (г. Бухара, Узбекистан)
Программа социально-психологического тренинга, формирования идеологического иммунитета против деструктивной информации у подростков
- 440 Жалолов Т.С. (г. Бухара, Узбекистан)
Что такое spss? определение, особенности, типы и использование
- 445 Isaeva M. (Tashkent city, Uzbekistan)
Relationship of the family and the gender socialization of the child
- 449 Shamsiev U.B. (Tashkent city, Uzbekistan)
Family holding as a component of the institution of the family
- 456 Жабборова М.А. (г. Шахрисабз, Узбекистан)
Исследование детерминант академической успеваемости студентов в мировой психологии

**МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК**

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ

ПСИХОЛОГИИ Выпуск 30. Часть 2. 2023

**ЖУРНАЛ ДЛЯ
ПСИХОЛОГОВ**

Журнал ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ рекомендован Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских диссертаций. Постановление Президиума ВАК Республики Узбекистан (20.03.2015 г., № 214/2; 18.11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5).

Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов.
Вып. 30. Часть 2. /Под ред. В.В.Козлова, Ш.Р. Баратова,
М.Н.Усмановой. – Бухара- Ярославль: МАПН, 2023. – 470 с.

**Бухара - Ярославль,
2023**

